

Paulina Sidor¹, Ewelina Zielińska²

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

¹Studenckie Koło Naukowe Analityków Żywności²Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii, Katedra Analizy i Oceny Jakości Żywności

e-mail: skn.analitykow.zywnosci@gmail.com

ZASTOSOWANIE MĄKI Z OWADÓW JADALNYCH JAKO DODATKU WZBOGACAJĄCEGO PRODUKTY SPOŻYWCZE

– PRZEGLĄD KORZYŚCI I WYZWAŃ

THE USE OF EDIBLE INSECT FLOUR AS AN ENRICHING ADDITIVE IN FOOD PRODUCTS

– A REVIEW OF BENEFITS AND CHALLENGES

ABSTRACT

Insect flours are becoming increasingly common ingredients used in food production. Their popularity is primarily due to their high nutritional value and the sustainable impact of insect farming on the environment. Insects such as crickets (*Acheta domestica*) and mealworm larvae (*Tenebrio molitor*) are rich sources of protein, fats with a healthy fatty acid profile, vitamins, and minerals. Unlike traditional protein sources such as meat or soy, insect farming requires significantly fewer resources, such as water and feed. Insect flour can be used in various food products, including bars, crackers, pasta, and bread. Incorporating it into the diet can help reduce the negative environmental impact of food production and enhance the sustainability of food systems. Moreover, with the growing acceptance of insects as a food source, this flour could become a key component of future food production, addressing global challenges related to food security and climate change.

KEY WORDS: pasta, bread, edible insects, nutritional value, food fortification, alternative protein.

STRESZCZENIE

Mąka z owadów staje się coraz powszechniej stosowanym składnikiem w produkcji żywności. Jej rosnące znaczenie wynika przede wszystkim z wysokiej wartości odżywczej oraz zrównoważonego charakteru hodowli owadów. Owady, takie jak świerszcze domowe (*Acheta domestica*) czy larwy mącznika młynarka (*Tenebrio molitor*), są dobrym źródłem białka, tłuszczów o pożądanym profilu kwasów tłuszczowych, a także witamin i składników mineralnych. Hodowla owadów wymaga znacznie mniej zasobów, tj. woda i pasza, w porównaniu do tradycyjnych źródeł białka zwierzęcego. Mąka z owadów może być stosowana jako dodatek do różnorodnych produktów spożywczych, np. batony, makarony oraz pieczywo. Spożywanie produktów na bazie mąki owadziej może przyczynić się do niwelowania negatywnego wpływu produkcji żywności na środowisko i wspierać zrównoważony rozwój systemów żywnościowych. Ponadto, wraz z rosnącą akceptacją owadów jako źródła pożywienia, mąka ta może stać się istotnym elementem przyszłej produkcji żywności, odpowiadając na globalne wyzwania związane z bezpieczeństwem żywnościowym i zmianami klimatycznymi.

SŁOWA KLUCZOWE: makaron, pieczywo, owady jadalne, wartość odżywcza, wzbogacanie żywności, białko alternatywne.

WSTĘP

Entomofagia, czyli spożycie owadów przez ludzi, jest zjawiskiem powszechnym w wielu kulturach na świecie. W krajach Azji, Afryki czy Ameryki Łacińskiej owady cieszą się dużą popularnością, stanowiąc często jedno z głównych źródeł pełnowartościowego pożywienia (Aleman et al., 2022). Na rynku europejskim odnotowuje się wzrost zainteresowania entomofagią, zarówno wśród naukowców, jak i producentów żywności (Riverso et al., 2022). Pomimo licznych zalet, stosunek Europejczyków do konsumpcji owadów wciąż budzi wątpliwości, a chęć wprowadzenia ich na rynek napotyka bariery związane z brakiem akceptacji konsumentekiej. Spożycie owadów wymaga od społeczeństw zachodnich przełamania barier związanych z niechęcią i obrzydzeniem, a także zmiany uwarunkowań kulturowych (Hartmann et al., 2015).

Potrzeba poszukiwania alternatywnych źródeł białka wynika głównie z rosnącego globalnego zapotrzebowania na energię i białko (Riverso et al., 2022) Intensyfikacja produkcji białka pochodzenia zwierzęcego w tradycyjnym modelu ma negatywny wpływ na środowisko pod względem emisji gazów cieplarnianych, zużycia wody, energii i użytkowania gruntów (Madau et al., 2020). Jednymi z pierwszych Państw Unii Europejskiej, zgadzających się na wykorzystanie wybranych gatunków owadów w celach spożywczych była wiodąca w temacie Belgia, Niderlandy, a także będąca w tym czasie w Unii Europejskiej Wielka Brytania (Zarzyńska and Zabielski, 2020). Obecnie, na mocy rozporządzenia (UE) 2015/2283 w sprawie nowej żywności, w Unii Europejskiej dopuszczono do spożycia cztery gatunki owadów: mącznika żółtego (*Tenebrio molitor*), szarańczę wędrowną (*Locusta migratoria*), świerszcza domowego (*Acheta domestica*) oraz pleśniakowca lśniącego (*Alphitobius diaperinus*) (European Parliament and Council, 2015).

CEL PRACY

Celem pracy jest ocena potencjału aplikacyjnego mąki z owadów jadalnych jako składnika wzbogacającego żywność. Analiza obejmuje jej profil odżywczy, ekologiczne i ekonomiczne aspekty hodowli owadów oraz wpływ na właściwości technologiczne i sensoryczne wybranych grup produktów spożywczych.

MATERIAŁ I METODYKA

Pracę oparto na metodzie przeglądu piśmiennictwa naukowego i branżowego. Analizie porównawczej poddano publikacje z ostatnich lat, raporty oraz dokumenty regulacyjne dotyczące składu chemicznego, właściwości funkcjonalnych i technologii zastosowania mąki pozyskanej z różnych gatunków owadów dopuszczonych do konsumpcji w Unii Europejskiej (m.in. *Acheta domesticus*, *Tenebrio molitor*, *Locusta migratoria*).

WARTOŚĆ ODŻYWCZA OWADÓW

W niniejszej pracy termin „mąka z owadów” odnosi się do produktu powstałego w wyniku wysuszenia i zmielenia owadów. Liczne badania naukowe wskazują na owady jadalne jako alternatywne źródło białka oraz innych cennych składników odżywczych. Owady dostarczają nie tylko białka, ale także składników mineralnych, aminokwasów oraz kwasów tłuszczowych, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania organizmu człowieka. Należy podkreślić, że wartość odżywcza może się znacznie różnić w zależności od gatunku owada. Ponadto, czynniki takie jak dieta owadów, ich siedlisko oraz stadium rozwojowe mają kluczowy wpływ na ostateczną zawartość składników odżywczych. Przykładowo, skład substratu hodowlanego może modyfikować profil kwasów tłuszczowych w ciełe owada, a stadium larwalne jest zazwyczaj bogatsze w tłuszcz niż forma dorosła (Zielińska et al., 2015; Ghosh et al., 2017).

Białko odgrywa kluczową rolę w utrzymaniu zdrowia organizmu człowieka. Badania wskazują, że owady stanowią doskonałe źródło pełnowartościowego białka, a dodatek wykonanej z nich mąki powoduje wzrost zawartości tego składnika w produkcie końcowym (Ho et al., 2022). Owady jadalne są bogate w lizynę, tryptofan oraz treoninę, które mogą występować w niedoborze w niektórych białkach roślinnych, na przykład w białkach zbóż (Sogbesan and Ugwumba, 2008). Białka owadzie wykazują wysoką strawność, w zakresie

76-96%, dzięki czemu są efektywnie przyswajalne przez organizm ludzki (Çabuk and Yılmaz, 2020).

Zawartość tłuszczu w owadach waha się między 10 a 30% (Tzompa-Sosa et al., 2014). Tłuszcze te są istotnym źródłem energii oraz niezbędnych kwasów tłuszczowych, takich jak kwas linolowy oraz kwas α -linolenowy (Paul et al., 2017). W badaniach przeprowadzonych przez Perez-Santaescolastica et al. (2023) zidentyfikowano dziewięć głównych kwasów tłuszczowych, w tym nasycone (mirystynowy, palmitynowy, stearynowy), jednonienasycone (palmitooleinowy, oleinowy) oraz wielonienasycone (linolowy, α -linolenowy) (Perez-Santaescolastica et al., 2023).

Zawartość węglowodanów w owadach jest stosunkowo niska. Jednym z ich głównych źródeł jest chityna, pełniąca rolę błonnika pokarmowego, która wraz z innymi składnikami tworzy egzoszkielet owadów (Finke and Oonincx, 2014). Zawartość chityny w owadach waha się od 11,6 do 137,2 mg na kilogram suchej masy (Kouřimská and Adámková, 2016).

Owady jadalne są także bogate w niezbędne mikroelementy, w tym potas, wapń, miedź, magnez, mangan, fosfor i selen, a często zawierają również znaczne ilości cynku i żelaza (Mwangi et al., 2018; Stull, 2021). Są one również źródłem wielu witamin, m.in. witaminy B₁₂, która jest dostarczana głównie z produktami pochodzenia zwierzęcego (Zhou et al., 2022).

Wartość energetyczna owadów jest determinowana przez ich profil składników odżywczych, ze szczególnym uwzględnieniem zawartości tłuszczu. W związku z tym, faza rozwoju owada ma znaczący wpływ na jego wartość energetyczną. Larwy i poczwarki, ze względu na wyższą zawartość tłuszczu, często dostarczają więcej energii niż dorosłe osobniki (Kouřimská and Adámková, 2016).

TABELA 1. Porównanie przybliżonej wartości odżywczej (w 100 g suchej masy) wybranych owadów jadalnych oraz tradycyjnych źródeł białka (opracowanie własne na podstawie danych z: Ghosh et al., 2017; Kouřimská & Adámková, 2016)

Składnik	Świerszcz domowy (<i>Acheta domesticus</i>)	Mącznik młynarek (<i>Tenebrio molitor</i> , larwa)	Wołowina (chuda, mielona)
Białko (g)	60–70	45–60	~65
Tłuszcz (g)	15–25	25–35	~20
Żelazo (mg)	5–9	4–8	~7
Cynk (mg)	10–15	8–12	~11

ASPEKTY EKOLOGICZNE I EKONOMICZNE HODOWLI OWADÓW

Znacznym wzrostem liczby ludności na całym świecie prowadzi do zwiększenia się zapotrzebowania na białko zwierzęce, co ma negatywny wpływ na środowisko (Madau et al., 2020). Hodowla zwierząt gospodarskich prowadzi do większego zużycia zasobów, w tym ziemi i wody, a także charakteryzuje się wysoką emisją gazów cieplarnianych (Ho et al., 2022). Aby temu sprostać, poszukiwane są nowe innowacyjne rozwiązania, które umożliwiają wykorzystanie naturalnych zasobów białka, jednym z nich mogą być np. owady jadalne. Według opinii ekspertów FAO, hodowla owadów jadalnych w porównaniu do hodowli zwierząt gospodarskich wyróżnia się znacznie mniejszą emisją gazów cieplarnianych tj. metan, tlenek azotu czy amoniak (Orsi et al., 2019). Zwierzętom gospodarskim, przypisuje się aż 18% całkowitej światowej ilości emisji gazów cieplarnianych (Cadinu et al., 2020). W porównaniu do hodowli trzody chlewnej, hodowla owadów wydziela 100 razy niższe ilości gazów na kilogram masy, co ma pozytywny wpływ na zmniejszenie się globalnego ocieplenia (Wiza, 2019).

Produkcja 1 g białka z wołowiny wymaga 16,8 g wody, a z kurczaka 5,2 g, podczas gdy produkcja 1 g białka ze świerszcza zużywa jedynie ok. 0,8 g wody (Lin et al., 2023). Ponadto, hodowla zwierząt gospodarskich pochłania obecnie około 70% powierzchni ziemi rolnej pod produkcję pasz (Weinreis et al., 2023). Zastosowanie rolnictwa wertykalnego w hodowli owadów pozwala zoptymalizować produkcję i zredukować wykorzystanie gruntów. Pozwala to również na zmniejszenie kosztów hodowli (Zielińska et al., 2019; Ho et

al., 2022). Owady cechują się także znacznie niższym zużyciem paszy; w porównaniu do wołowiny potrzebują około 5 razy mniej paszy na każdy kilogram przyrostu masy ciała (Lin et al., 2023). Ekonomiczność hodowli owadów wynika również z ich krótkiego cyklu reprodukcji oraz niskich kosztów produkcji (Wiza, 2019; Bueschke et al., 2017).

POTENCJALNE WYKORZYSTANIE MĄKI Z OWADÓW W WYBRANYCH PRODUKTACH SPOŻYWCZYCH

Mimo barier mentalnych i braku wystarczającej akceptacji przez konsumentów, coraz więcej firm decyduje się na wykorzystanie owadów w swoich produktach, a przemysł ten rozwija się dynamicznie, głównie w Belgii, Holandii czy Francji (Hartmann et al., 2015; Zielińska, 2016). Najprostszym sposobem na ułatwienie akceptacji konsumentów jest przetwarzanie owadów do postaci niewidocznej, np. mąki, którą można wykorzystać jako surowiec do wzbogacania tradycyjnych produktów (Zielińska, 2022).

Produkty takie jak pieczywo czy makaron, powszechnie spożywane w stałych ilościach, są idealną matrycą do wzbogacania, pozwalając dotrzeć do szerokiego grona odbiorców. (Duda et al., 2019; Bartkiene et al., 2023; Gantner et al., 2024). Owady dzięki swoim szeroko badanym właściwościom funkcjonalnym, mogą stanowić bardzo cenny dodatek do produktów żywnościowych. Charakteryzują się one m.in. wysoką zdolnością do absorpcji wody, która może być wykorzystywana w produktach piekarniczych, zdolnością do emulgowania (tworzenie się żelu, łączenie wody i oleju) – jest to konieczne podczas produkcji wyrobów mięsnych. Dodatek mąki owadziej spowodował również wzrost zdolności pianotwórczej, a także zapewnił lepszą stabilność piany (Choi et al., 2017; Aleman et al., 2022).

Makaron, stanowiący fundament diety śródziemnomorskiej, jest uznawany przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) i Organizację Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) za wzorzec zdrowej i zrównoważonej żywności. Jego globalna popularność wynika z uniwersalności, długiego terminu przydatności do spożycia oraz minimalistycznego składu, opartego wyłącznie na mące i wodzie (Giannetti et al., 2021). W przypadku makaronu, dodatek mąki z owadów może poprawić jego wartość odżywczą, szczególnie w kontekście zawartości i składu aminokwasowego białka. Badania Dudy et al. (2019) potwierdziły, że zastosowanie proszku ze świerszcza pozytywnie wpłynęło na zawartość białka, tłuszczu i składników mineralnych w makaronie z pszenicy durum. Co ciekawe, oprócz walorów odżywczych, zaobserwowano również poprawę właściwości kulinarnych oraz większą atrakcyjność sensoryczną, związaną z ciemniejszą barwą i lepszą teksturą produktu (Duda et al., 2019).

Wpływ mąki z owadów na pieczywo jest zróżnicowany. Niewątpliwie poprawia ona wartość odżywczą chleba (Cappelli et al., 2020), ale jednocześnie modyfikuje jego cechy teksturalne i sensoryczne. Dodatek proszku ze świerszcza do chleba bezglutenowego sprawia, że miękisz staje się bardziej sprężysty, miękki i zwięzły (Kowalczewski et al., 2019). Może również w niewielkim stopniu poprawiać porowatość oraz objętość właściwą (da Rosa Machado and Thys, 2019). Efekt ten przypisuje się wysokiej zawartości białka o właściwościach emulgujących, co jest szczególnie korzystne w przypadku zazwyczaj kruchego pieczywa bezglutenowego (Kowalczewski et al., 2019; da Rosa Machado and Thys, 2019). Natomiast w tradycyjnym chlebie pszennym dodatek mąki z larw *Hermetia illucens* może skutkować twardszą i mniej spoistą teksturą (González et al., 2019). Aby zachować pożądane cechy pieczywa konwencjonalnego przy jednoczesnym podniesieniu jego wartości odżywczej, zaleca się stosowanie dodatku mąki z owadów na poziomie 5–10% (González et al., 2019; Cappelli et al., 2020).

Inną obiecującą grupą są produkty mięsne. Dodatek mąki z owadów, oprócz podniesienia wartości odżywczej, wpływa na ich właściwości funkcjonalne. Białka owadzie, dzięki właściwościom emulgującym, mogą znacząco poprawić stabilność emulsji mięsnych i zredukować straty podczas gotowania (Cruz-López et al., 2022; Bogusz et al., 2024). Przykładem takiego produktu jest pasztet, który od lat cieszy się dużą popularnością wśród europejskich konsumentów. W przeprowadzonych badaniach dodatek mąki z mącznika spowodował wzrost smarowności i korzystnie wpłynął na barwę pasztetów (Bogusz et al., 2024). Innymi produktami mięsnymi, zbadanymi przez naukowców są m.in. kielbaski. Dodatek mąki z owadów do kielbasek nie tylko podniósł zawartość białka, ale także poprawił stabilność i wpłynął na ciemniejszą barwę, co sugeruje jej potencjał jako naturalnego pigmentu (Cruz-López et al., 2022). Badania Choi et al. (2017) wykazały, że mąka owadzia sprawdza się jako dodatek wzbogacający do produktów mięsnych. Jej zastosowanie pozwala zwiększyć wartość odżywczą (szczególnie zawartość pełnowartościowego białka), a jednocześnie zachować

pożądane właściwości technologiczne i sensoryczne wyrobów (Choi et al., 2017).

Jednym z nowszych badań przeprowadzonych przez Zielińską et al. (2023) jest wykorzystanie mączek owadzych i ocena wpływu na jakość lodów. Lody należą do jednych z najchętniej wybieranych deserów, które wywołują przyjemne uczucia wśród konsumentów. Ich tekstura sprawia, że doskonale nadają się do ukrywania dodatków, takich jak proszek z owadów, co może być interesującą opcją dla tych, którzy są sceptyczni wobec spożywania owadów jako składników żywności. Przeprowadzone badania potwierdzają pozytywny wpływ mąki z owadów na finalną jakość produktu. Wartość odżywcza lodów znacząco wzrosła w stosunku do próby kontrolnej. Na szczególną uwagę zasługują fakt, że wprowadzenie owadów znacząco spowolniło rozpoczęcie topnienia oraz zredukowało jego tempo. Te cechy mają duże znaczenie z punktu widzenia logistyki, ponieważ umożliwiają efektywniejsze zarządzanie czasem i zasobami w trakcie procesu topnienia (Zielińska et al., 2023).

W literaturze znajdziemy także wiele innych przykładów żywności wzbogacanej owadami ale nie tak licznie reprezentowanej jak powyższe przykłady. Jedną z grup produktów są różnego rodzaju przekąski takie jak ekstrudowane chrupki kukurydziane (García-Segovia et al., 2020), krakersy (Akullo et al., 2018), batony (Bartkiewicz and Babicz-Zielińska, 2020). Dodatkowo znajdziemy kilka przykładów ciast i ciastek – ciastka kruche (Zielińska and Pankiewicz, 2020), muffiny (Zielińska et al., 2021) oraz biszkopty (Vlahova-Vangelova et al., 2021). Wśród projektowanych receptur znalazły się także tortille (Luna et al., 2021), produkty mięsne takie jak pasztet (Smarzyński et al., 2019), kiełbaski (Young-kyun, 2019), kotlety do hamburgerów (Pinter et al., 2021), a nawet margaryna (Smetana et al., 2020).

PODSUMOWANIE

W obliczu globalnych wyzwań żywnościowych, owady jadalne mogą stanowić cenną alternatywę w diecie, wpisując się w ideę zrównoważonego rozwoju, zapewniając bezpieczeństwo żywnościowe i jednocześnie ochronę środowiska. Rosnące zainteresowanie entomofagią wynika głównie z korzystnego składu odżywczego owadów, które są bogatym źródłem energii, białka, tłuszczów, a także witamin i minerałów, dzięki czemu mogą przyczynić się do rozwiązania problemu związanego z niedożywieniem. (Choi et al., 2017; Ghosh et al., 2017). Istotne są także aspekty ekologiczne – hodowla owadów charakteryzuje się niską emisją gazów cieplarnianych oraz mniejszym zużyciem wody i paszy w porównaniu do tradycyjnych zwierząt hodowlanych. (Orsi et al., 2019). Wszystko to czyni owady obiecującą alternatywą, wymagającą jednak szerszych badań w zakresie technologii żywności.

KIERUNKI PRZYSZŁYCH BADAŃ

Aby w pełni wykorzystać potencjał owadów jadalnych, przyszłe badania powinny skoncentrować się na: optymalizacji procesów technologicznych w celu poprawy właściwości funkcjonalnych i sensorycznych mąki z owadów; pogłębionych badaniach nad strategiami zwiększania akceptacji konsumenckiej; a także na dalszej analizie bezpieczeństwa, w tym potencjału alergizującego.

LITERATURA

Akullo, J. et al. (2018) „Development and quality evaluation of crackers enriched with edible insects.”, *International Food Research Journal*, 25(5), pp. 2167-2173.

Aleman, R.S. et al. (2022) „Formulation of Protein-Rich Chocolate Chip Cookies Using Cricket (*Acheta domestica*) Powder”, *Foods*, 11(20), pp. 3275. doi: 10.3390/foods11203275.

Bartkiene, E. et al. (2023) „Crickets (*Acheta domestica*) as Wheat Bread Ingredient: Influence on Bread Quality and Safety Characteristics”, *Foods*, 12(2), pp. 325. doi: 10.3390/foods12020325.

Bartkiewicz, J. and Babicz-Zielińska, E. (2020) „Acceptance of bars with edible insects by a selected group of students from Tri-City, Poland”, *Czech Journal of Food Sciences*, 38(3), pp. 192–197. doi: 10.17221/236/2019-CJFS.

- Bogusz, R. et al. (2024) „The Assessment of the Possibility of Using Yellow Mealworm Powder in Chicken and Pork Pâté Production”, *Applied Sciences*, 14(19), pp. 9038. doi: 10.3390/app14199038.
- Bresciani, A. et al. (2022) „Pasta-Making Process: A Narrative Review on the Relation between Process Variables and Pasta Quality”, *Foods*, 11(3), pp. 256. doi: 10.3390/foods11030256.
- Bueschke, M. et al. (2017) „Alternatywne źródła białka w żywieniu człowieka”, *Problems of World Agriculture / Problemy Rolnictwa Światowego*, 17(3), pp. 49–59. doi: 10.22630/PRS.2017.17.3.54.
- Çabuk, B. and Yılmaz, B. (2020) „Fortification of traditional egg pasta (erişte) with edible insects: nutritional quality, cooking properties and sensory characteristics evaluation”, *Journal of Food Science and Technology*, 57(7), pp. 2750–2757. doi: 10.1007/s13197-020-04315-7.
- Cadinu, L.A. et al. (2020) „Insect rearing: Potential, challenges, and circularity”, *Sustainability (Switzerland)*, 12(11). doi: 10.3390/su12114567.
- Cappelli, A. et al. (2020) „Assessment of the rheological properties and bread characteristics obtained by innovative protein sources (*Cicer arietinum*, *Acheta domesticus*, *Tenebrio molitor*): Novel food or potential improvers for wheat flour?”, *LWT - Food Science and Technology*, 118, pp. 108867. doi: 10.1016/j.lwt.2019.108867.
- Choi, Y.-S. et al. (2017) „Optimization of Replacing Pork Meat with Yellow Worm (*Tenebrio molitor* L.) for Frankfurters”, *Korean Journal for Food Science of Animal Resources*, 37(5), pp. 617–625. doi: 10.5851/kosfa.2017.37.5.617.
- Cruz-López, S.O. et al. (2022) „Physicochemical and Sensory Characteristics of Sausages Made with Grasshopper (*Sphenarium purpurascens*) Flour”, *Foods*, 11(5), pp. 704. doi: 10.3390/foods11050704.
- da Rosa Machado, C. and Thys, R.C.S. (2019) ‘Cricket powder (*Gryllus assimilis*) as a new alternative protein source for gluten-free breads’, *Innovative Food Science & Emerging Technologies*, 56, p. 102180. doi: 10.1016/j.ifset.2019.102180.
- Duda, A. et al. (2019) „Quality and Nutritional/Textural Properties of Durum Wheat Pasta Enriched with Cricket Powder”, *Foods*, 8(2), pp. 46. doi: 10.3390/foods8020046.
- European Parliament and Council (2015) Regulation (EU) 2015/2283 of the European Parliament and of the Council of 25 November 2015 on novel foods. Available at: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32015R2283> (Accessed: 10 October 2023).
- Finke, M.D. and Oonincx, D. (2014) „Insects as Food for Insectivores”, w *Mass Production of Beneficial Organisms*. Elsevier, pp. 583–616. doi: 10.1016/B978-0-12-391453-8.00017-0.
- Gantner, M. et al. (2024) „Wheat Bread Enriched with House Cricket Powder (*Acheta domesticus* L.) as an Alternative Protein Source”, *Molecules*, 29(3), pp. 711. doi: 10.3390/molecules29030711.
- García-Segovia, P. et al. (2020) „Use of insects and pea powder as alternative protein and mineral sources in extruded snacks”, *European Food Research and Technology*, 246(4), pp. 703–712. doi: 10.1007/s00217-020-03441-y.
- Ghosh, S. et al. (2017) „Nutritional composition of five commercial edible insects in South Korea”, *Journal of Asia-Pacific Entomology*, 20(2), pp. 686–694. doi: 10.1016/j.aspen.2017.04.003.
- Giannetti, V. et al. (2021) „Effects of thermal treatments on durum wheat pasta flavour during production

- process: A modelling approach to provide added-value to pasta dried at low temperatures”, *Talanta*, 225, pp. 121955. doi: 10.1016/j.talanta.2020.121955.
- González, C.M. et al. (2019) „Insects as ingredients for bakery goods. A comparison study of *H. illucens*, *A. domestica* and *T. molitor* flours”, *Innovative Food Science & Emerging Technologies*, 51, pp. 205–210. doi: 10.1016/j.ifset.2018.03.021.
- Hartmann, C. et al. (2015) „The psychology of eating insects: A cross-cultural comparison between Germany and China”, *Food Quality and Preference*, 44, pp. 148–156. doi: 10.1016/j.foodqual.2015.04.013.
- Ho, I. et al. (2022) „Will It Cricket? Product Development and Evaluation of Cricket (*Acheta domestica*) Powder Replacement in Sausage, Pasta, and Brownies”, *Foods*, 11(19), pp. 3128. doi: 10.3390/foods11193128.
- Kouřimská, L. and Adámková, A. (2016) „Nutritional and sensory quality of edible insects”, *NFS Journal*, 4, pp. 22–26. doi: 10.1016/j.nfs.2016.07.001.
- Kowalczewski, P. et al. (2019) „Gluten-Free Bread with Cricket Powder-Mechanical Properties and Molecular Water Dynamics in Dough and Ready Product”, *Foods*, 8(7), pp. 240. doi: 10.3390/foods8070240.
- Lin, X. et al. (2023) „A review on edible insects in China: Nutritional supply, environmental benefits, and potential applications”, *Current Research in Food Science*, 7, pp. 100596. doi: 10.1016/j.crf.2023.100596.
- Luna, G.C. et al. (2021) „Cricket (*Acheta domestica*) protein hydrolysates’ impact on the physicochemical, structural and sensory properties of tortillas and tortilla chips”, *Journal of Insects as Food and Feed*, 7(1), pp. 109–120. doi: 10.3920/JIFF2020.0010.
- Madau, F.A. et al. (2020) „Insect farming for feed and food production from a circular business model perspective”, *Sustainability (Switzerland)*, 12(13). doi: 10.3390/su12135418.
- Mwangi, M.N. et al. (2018) „Insects as sources of iron and zinc in human nutrition”, *Nutrition Research Reviews*, 31(2), pp. 248–255. doi: 10.1017/S0954422418000094.
- Orsi, L. et al. (2019) „Eating edible insects as sustainable food? Exploring the determinants of consumer acceptance in Germany”, *Food Research International*, 125, pp. 108573. doi: 10.1016/j.foodres.2019.108573.
- Paul, A. et al. (2017) „Insect fatty acids: A comparison of lipids from three *Orthopterans* and *Tenebrio molitor* L. larvae”, *Journal of Asia-Pacific Entomology*, 20(2), pp. 337–340. doi: 10.1016/j.aspen.2017.02.001.
- Perez-Santaescobal, C. et al. (2023) „Fatty Acid and Amino Acid Profiles of Seven Edible Insects: Focus on Lipid Class Composition and Protein Conversion Factors”, *Foods*, 12(22), pp. 4090. doi: 10.3390/foods12224090.
- Pinter, R. et al. (2021) „Effect of refrigerated storage on the technological characteristics of meat stick made of insect and pork”, *Progress in Agricultural Engineering Sciences*, 16(S2), pp. 117–125. doi: 10.1556/446.2020.20014.
- Riverso, R. et al. (2022) „The Interaction between Message Sensation Value and Food Neophobia in Communication about Insect-Based Foods: An Experiment with Italian Consumers”, *Nutrients*, 15(1), pp. 191. doi: 10.3390/nu15010191.
- Sicignano, A. et al. (2015) „From raw material to dish: pasta quality step by step”, *Journal of the Science of Food and Agriculture*, 95(13), pp. 2579–2587. doi: 10.1002/jsfa.7176.

- Smarzyński, K. et al. (2019) „Nutritional analysis and evaluation of the consumer acceptance of pork pâté enriched with cricket powder - preliminary study”, *Open Agriculture*, 4(1), pp. 159–163. doi: 10.1515/opag-2019-0015.
- Smetana, S. et al. (2020) „Insect margarine: Processing, sustainability and design”, *Journal of Cleaner Production*, 264, pp. 121670. doi: 10.1016/j.jclepro.2020.121670.
- Sogbesan, A.O. and Ugwumba, A.A.A. (2008) „Nutritional evaluation of termite (*Macrotermes subhyalinus*) meal as animal protein supplements in the diets of *Heterobranchus longifilis* (Valenciennes, 1840) fingerlings”, *Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences*, 157(1), pp. 149–157.
- Stull, V.J. (2021) „Impacts of insect consumption on human health”, *Journal of Insects as Food and Feed*, 7(5), pp. 695–713. doi: 10.3920/JIFF2020.0115.
- Tzompa-Sosa, D.A. et al. (2014) „Insect lipid profile: aqueous versus organic solvent-based extraction methods”, *Food Research International*, 62, pp. 1087–1094. doi: 10.1016/j.foodres.2014.05.052.
- Vlahova-Vangelova, D.B. et al. (2021) „Technological and sensory properties of sponge cakes containing cricket flour (*Acheta domestica*)”. doi: 10.31219/osf.io/yazpd.
- Weinreis, Y. et al. (2023) „Insect production as a novel alternative to livestock farming: Exploring interest and willingness to adopt among German farmers”, *Sustainable Production and Consumption*, 35, pp. 28–39. doi: 10.1016/j.spc.2022.10.004.
- Wiza, P.L. (2019) „Charakterystyka owadów jadalnych jako alternatywnego źródła białka w ujęciu żywieniowym, środowiskowym oraz gospodarczym”, *Postępy techniki przetwórstwa spożywczego*, 1, pp. 98–102. doi: 10.34674/ptps.2019.1.16.
- Young-kyun, K. (2019) „Development of Chicken Breast Sausage with Addition of Mealworm (*Tenebrio molitor* Lavare) using Sensory evaluation.”, *International Journal of Internet, Broadcasting and Communication*, 11(3), pp. 20–26. doi: 10.7236/IJIBC.2019.11.3.20.
- Zarzyńska, J. and Zabielski, R. (2020) „Entomofagia-jedzmy owady?”, *Życie Weterynaryjne*, 95(03).
- Zhou, Y. et al. (2022) „Nutritional Composition, Health Benefits, and Application Value of Edible Insects: A Review”, *Foods*, 11(24), pp. 3961. doi: 10.3390/foods11243961.
- Zielińska, E. et al. (2015) „Selected species of edible insects as a source of nutrient composition”, *Food Research International*, 77, pp. 460–466. doi: 10.1016/j.foodres.2015.09.008.
- Zielińska, E. (2016) „Możliwość wykokrzystania owadów jadalnych w przemyśle spożywczym”, w M. Szala i K. Kropiwek (red.) *Przegląd wybranych zagadnień z zakresu przemysłu spożywczego*. Lublin: Wydawnictwo Naukowe TYGIEL, pp. 178–187.
- Zielińska, E. et al. (2019) ‘Edible Insects as Source of Proteins’, in Bhat, R. (ed.) *Proteins: Sustainable Source, Processing and Applications*. Cambridge: Academic Press, pp. 389–441. doi: 10.1007/978-3-319-78030-6_67.
- Zielińska, E. (2022) „Evaluating the Functional Characteristics of Certain Insect Flours (Non-Defatted/Defatted Flour) and Their Protein Preparations”, *Molecules*, 27(19), pp. 6339. doi: 10.3390/molecules27196339.
- Zielińska, E. and Pankiewicz, U. (2020) „Nutritional, Physicochemical, and Antioxidative Characteristics of Shortcake Biscuits Enriched with *Tenebrio molitor* Flour”, *Molecules*, 25(23), pp. 5629. doi: 10.3390/mole-

Zielińska, E. and Pankiewicz, U. (2023) „The Potential for the Use of Edible Insects in the Production of Protein Supplements for Athletes”, *Foods*, 12(19), pp. 3654. doi: 10.3390/foods12193654.

Zielińska, E. et al. (2021) „Nutritional, Physiochemical, and Biological Value of Muffins Enriched with Edible Insects Flour”, *Antioxidants*, 10(7), pp. 1122. doi: 10.3390/antiox10071122.

Zielińska, E. et al. (2023) „Impact of Mealworm Powder (*Tenebrio molitor*) Fortification on Ice Cream Quality”, *Sustainability*, 15(22), pp. 16041. doi: 10.3390/su152216041.

§ Praca wpłynęła do redakcji: 15.06.2025r.
Zrecenzowano: 11.09.2025r.
Przyjęto do druku: 23.08.2025r.